

ZAMONAVIY SHAHAR MUHITINI TAKOMILLASHTIRISHDA JAMOAT MAYDONLARINING ROLI

¹Oripova S.A., ²Polotova Z.K., ³Dadamuxamedova M.S

¹Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, mustaqil izlanuvchi PhD

^{2,3}Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, assistant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11445384>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamoat maydonlarining afzalliklari va aholining ehtiyojlarini qondiradigan muhitlarni yaratishda landshaft dizaynining roli bayon etilgan. Bugungi kunda shahrimizda ayrim jamoat maydonlarining shahar muhitini shakllantirishdagi ahamiyati ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: jamoat maydonlari, zamonaviy, afzalliklari, salomatlik, infratuzilma, shahar, muhit.

Аннотация. В статье изложены преимущества общественных пространств и роль ландшафтного дизайна в формировании среды, отвечающей потребностям жителей. Указаны значение некоторых общественных пространств в нашем городе сегодня.

Ключевые слова: общественные пространства, современный, преимущества, здоровье, инфраструктура, город, окружающая среда.

Abstract. The article outlines the advantages of public spaces and the role of landscape design in shaping an environment that meets the needs of residents. The importance of some public spaces in our city today is indicated.

Keywords: public spaces, modern, advantages, health, infrastructure, city, environment.

"Jamoat maydonlari" atamasi umumiy foydalanish uchun mo'ljallangan va aholi tashrif buyurishi mumkin bo'lgan maydonlarni anglatadi. Bularga bog'lar, maydonlar, ko'chalar, piyodalar uchun hududlar, jamoat binolari va odamlar to'planishi, muloqot qilishlari, dam olishlari yoki ijtimoiy hayotda ishtirok etishlari mumkin bo'lgan boshqa maydonlar bo'lishi mumkin. Jamoat maydonlari jamoaviylik tuyg'usini yaratish, ijtimoiy aloqalarni saqlash va ko'ngilochar, madaniy almashinuv va erkin ishtirok etish uchun imkoniyatlar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, jamoat maydonlari nafaqat piyodalar uchun mo'ljallangan, balki iqtisodiy jihatdan rivojlanishga, odamlar yashashni va ishlashni hohlaydigan maydonlardir.

Shaharsozlik va rejalashtirish kontekstida jamoat maydonlari ko'pincha barqaror shahar rivojlanishining asosiy komponenti sifatida qaraladi, chunki ular ekologik barqarorlik va iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Jamoat maydonlari davlat, xususiy yoki jamoa tomonidan boshqarilishi mumkin va ularning sifati va mavjudligi mamlakatlar, shaharlar yoki hududlarda sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Jamoat maydonlari zamonaviy shahar muhitini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ular shahar hayotining ajralmas qismi bo'lib, ijtimoiy integratsiyaga, hayot sifatini yaxshilashga va shahar infratuzilmasini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Jamoat maydonlarining muhimligini ta'kidlaydigan ba'zi jihatlar:

1. Ijtimoiy inklyuziya: Istirohat bog'lari, maydonlar va ko'chalar kabi jamoat maydonlari turli yosh guruhlarini, ijtimoiy sinflar va madaniy kelib chiqishi odamlari uchrashadigan va muloqot qiladigan maydonlardir. Ular shahar aholisi o'rtasida hamjamiyat va birdamlik hissini yaratishga yordam beradi.

2. Hayot sifatini yaxshilash: Yaxshi ishlab chiqilgan va boshqariladigan jamoat maydonlari shahar aholisining qoniqishini oshirishi mumkin. Ular dam olish, ko'ngil ochish va sog'lom turmush tarzi uchun imkoniyatlar yaratadi, bu esa, o'z navbatida, stress darajasini pasaytirish va aholining ruhiy salomatligini yaxshilash imkonini beradi.

3. Shahar infratuzilmasini rivojlantirish: jamoat maydonlari ko'pincha shahar infratuzilmasining markaziy nuqtalari bo'lib, shaharning turli hududlari va ob'ektlarini bog'laydi. Ular transport tugunlari, savdo markazlari va boshqa jamoat ob'ektlari bilan birlashtirilishi mumkin, bu esa shaharni aholi va mehmonlar uchun qulayroq qiladi.

4. Ekologik barqarorlik: jamoat maydonlari yashil maydonlar, suvni tejoychi texnologiyalar va energiya tejaydigan materiallardan foydalanish kabi ekologik tamoyillarni hisobga olgan holda loyihalashtirilishi mumkin. Bu yanada barqaror va ekologik toza shahar muhitini yaratishga yordam beradi.

5. Iqtisodiy rivojlanish: Yaxshi ishlab chiqilgan va boshqariladigan jamoat maydonlari investitsiyalarni jalb qilishi va shaharning iqtisodiy rivojlanishini rag'batlantirishi mumkin. Ular turistik diqqatga sazovor maydonlarga aylanishi, yangi korxonalarni jalb qilishi va mahalliy iqtisodiyotni oshirishi mumkin.

Umuman olganda, jamoat maydonlari zamonaviy shahar muhitining ajralmas qismi bo'lib, hayot sifatini yaxshilash, ijtimoiy inklyuziya va iqtisodiy rivojlanishda asosiy rol o'ynaydi.

1882 yilda Turkiston harbiy okrugi shtabi binosi oldida Chernyayev tashabbusi bilan va arxitektor Ulyanov loyihasi bo'yicha yangi shaharning ikkita Markaziy ko'chasi – Moskva va Kaufman prospektining kesishgan joyida qurilgan va dastlab Konstantinovskiy skver deb nomlangan. Dastlab u qatnov edi.

1-rasm. Amir Temur hiyobonidagi dastlabki monumentlar.

2-rasm. Amir Temur hiyobonidagi monumentlar.

1882 yil 4 mayda general-gubernator Konstantin Petrovich fon Kaufman vafot etdi va bog'da dafn etildi. 1913 yil may oyida bog'ning markazida haykaltarosh Shleyferning Kaufman haykali o'rnatildi va yangi shaharning Markaziy maydoni Kaufman nomidagi maydon deb qayta nomlandi. 1917 yil inqilobdan so'ng Kaufman haykali demontaj qilindi, ammo yodgorlik joylashgan granit postament saqlanib qoldi. Poydevorga bayroq o'rnatildi va oktyabr voqealari paytida qal'adagi to'plar atrofga o'rnatildi. Ushbu kompozitsiya "inqilob jangchilari yodgorligi" deb nomlangan, bog'ning o'zi esa "inqilob maydoni" deb nomlangan. 1918 yil 7-noyabrda allaqachon bayram namoyishi inqilob maydonida ulkan o'roq va bolg'a yonidan o'tdi. Ushbu kompozitsiya "ozod qilingan mehnat" monumenti deb nomlangan. Oldingi yodgorlikdan postamentning asosi va devor-zanjirli granit tumbalar qolgan. Postamentga minbar qo'shildi, u bilan mahalliy rahbarlar mitinglarda chiqishdi.

1920 yillarning oxirida bu erda "jahon inqilobining mayoqchasi" paydo bo'ldi, keyinchalik 30-yillarda Leninning "siz to'rt yil ichida besh yillik reja berasiz" degan byusti joylashgan edi. 40-yillarning oxirida bog'ning markazida haykaltarosh Merkurovning Stalin haykali o'rnatildi, ammo 1961 yilda u ham demontaj qilindi. 1968 yil 5 mayda haykaltarosh Ryabichev loyihasi bo'yicha inqilob maydonida Karl Marksning ulkan bosh qismi ifodalangan haykali o'rnatildi, uning sochlari va umumiy shakli mash'alaga o'xshaydi, ehtimol Toshkentning eng ifodali va unutilmas yodgorliklaridan biri. Marks SSSRning qulashidan, mustaqillikdan omon qoldi va faqat 1993 yilda demontaj qilindi. 1994 yil 31 avgustda bog ' Amir Timur bog'i deb qayta nomlandi, markazda esa haykaltarosh Jabbarovning otida Amir Timur bronza monumenti o'rnatildi.

2005 A. Temur hiyobonining ko'rinishi

2023 A. Temur hiyobonining bugungi ko'rinishi

3-rasm. Amir Temur hiyoboni kecha va bugun.

Haqiqatda, jamoat maydonlari istisno qilinmaslik va raqobatbardosh bo'lmalik xususiyatlarini hisobga olgan holda umumiy foydalanish uchun yaratilgan, lekin aslida biz shunday ekanligini ko'ramiz jamoat joylarining mavjudligi bilan bog'liq cheklovlar, shuningdek, ayrim guruhlar bundan mustasno. Masalan, Toshkent shahridagi Hamza teatri oldidagi maydon 600 ming kishini sig'dira olmaydi. Bundan tashqari, bu cheklovlar siyosiy xarakterga ega bo'lishi mumkin.

4-rasm. Toshkent shahridagi teatr oldi maydoni..

Milliy akademik teatrining tashqi maydoni uni tomoshabinlar va san'atkorlar uchun jozibali joyga aylantiradigan bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Teatr tashqi makonining ba'zi afzalliklari mavjud. Bulardan biri atmosfera tashqi maydon tomoshabinlarga tabiiyroq va erkinroq muhitda spektakldan bahramand bo'lish imkonini beruvchi noyob muhit yaratadi. Bu teatr maydoni

piyodalar yo'li sifatida ham qo'llaniladi. Maydonda ko'kalamzorlashtirish nisbatan yetarli darajada deb hisoblasak, insonlarni jalb qilish darajasi pastroq.

Jamoat maydonlarini yaratishda dizaynning roli juda muhimdir. Chunki u barcha foydalanuvchilar uchun ushbu joylarning funkcionalligi, jozibadorligi va qulayligiga ta'sir qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jamoat maydonlari zamonaviy shahar muhitini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ular shahar aholisiga muloqot qilish, dam olish va o'zini namoyon qilish uchun muhim joylarni taqdim etadi. Jamoat maydonlari ijtimoiy inklyuzivlikni oshirishi, jismoniy salomatlikni yaxshilashi, iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishi, atrof-muhit sifatini yaxshilashi va madaniy o'ziga xoslikni oshirishi mumkin. Jamoat joylariga sarmoya kiritish orqali shaharlarda sog'lom, dinamik va jozibali yashash joylarini yaratishi mumkin.

REFERENCES

1. Ан А.Л. “Роль общественного пространства в муниципальных образованиях” Вопросы государственного и муниципального управления, 2012.
2. Isamuxamedova D.U “Shaharsozlik va landshaft arxitekturasi”, Toshkent 2009
3. Орипова С.А “Опыт нашей страны в формировании планировочного решения городских центров” журнал Тенденции и перспективы развития городов, 2023